

7. Станкевич И. И. Конкурентная устойчивость предприятия: определение и подходы к оценке [Электронный ресурс] / И. И. Станкевич, С. П. Кобец, Л. Ю. Сударкина // Актуальные проблемы инновационного развития и кадрового обеспечения АПК. – 2019. – С. 229-233. – Режим доступа: <https://rep.bsatu.by/handle/doc/8385>.

8. Путятин А. Е. Методика определения и анализа конкурентной устойчивости предприятия [Электронный ресурс] / А. Е. Путятин. – Режим доступа: <http://www.maop.vorstu.ru/putyanin.html>.

9. Глушенко Т. Е. Методология анализа конкуренции и его возможности в стратегическом управлении промышленными предприятиями / Т. Е. Глушенко // Экономические науки. – 2012. – № 1. – С. 70-73.

10. Платонова Л. А. Анализ конкурентоспособности предприятий на основе теории эффективной конкуренции / Л. А. Платонова // Вестник учреждения образования Витебский государственный технологический университет. – 2008. – № 15. – С. 152-157.

11. Путятин Л. М. Комплексный подход к оценке конкурентной устойчивости предприятий в отраслевой экономике [Электронный ресурс] / Л. М. Путятин, С. В. Шароватов // Экономика в промышленности. – 2013. – №1. – Режим доступа: https://ecoprom.misis.ru/jour/article/view/9?locale=zh_CN.

УДК 005.334:339.37

DOI

ОБОСНОВАНИЕ АНТИКРИЗИСНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

ЛУКАШОВА М. А.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры экономики
предприятия и управления персоналом,**

**ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени М.Туган-
Барановского»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрен предложенный методический инструментарий обоснования оптимального типа антикризисной стратегии предприятия розничной торговли, который, в отличие от существующих, агрегирует ключевые детерминанты формирования антикризисной стратегии

предприятия розничной торговли, позволяет на основе разработанной матрицы паттернов стратегем сформировать портфель антикризисных мероприятий.

Ключевые слова: стратегия, антикризисная стратегия, паттерн, стратегема, предприятие розничной торговли.

RATIONALE OF ANTI-CRISIS STRATEGY OF RETAIL ENTERPRISES

LUKASHOVA M.A.,
cand. econom. sci., Associate Professor of the
Department of Enterprise Economics and Personnel
Management,
GO VPO «Donetsk National University of
Economics and Trade named after M. Tugan-
Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses the proposed methodological toolkit for substantiating the optimal type of anti-crisis strategy for a retail enterprise, which, unlike the existing ones, aggregates the key determinants of the formation of an anti-crisis strategy for a retail enterprise, allows, on the basis of the developed matrix of strategies, to form a portfolio of anti-crisis measures.

Keywords: strategy, anti-crisis strategy, pattern, strategema, retail enterprise.

Актуальность. Современные условия хозяйствования в которых функционируют отечественные предприятия характеризуются высокой степенью неопределенности и повышенной агрессивностью внешней среды, цикличностью возникновения кризисных явлений, особое значение приобретают вопросы формирования действенной антикризисной стратегии, недооценка значимости которой сдерживает темпы развития предприятий всех сфер экономической деятельности. При этом обеспечение эффективности функционирования и успешного развития любого субъекта хозяйствования определяется его возможностями своевременного реагирования на различного рода кризисные ситуации, умением выбора рациональных альтернатив антикризисных мероприятий на основе максимального использования имеющегося потенциала.

Теоретические и практические аспекты формирования антикризисных стратегий широко освещены в трудах отечественных и зарубежных ученых-экономистов, среди которых М.Н. Белоусова, В.А. Белоусов, Н.Н.Трофимова, Л.В. Улыбина, А.Н. Белогорская, И. Адизес, В.В. Тарасенко и другие ученые.

Вместе с тем, несмотря на разнообразную направленность публикаций теоретико-методологической и прикладной направленности, в экономической литературе понимание и применение понятийного аппарата теории антикризисного управления неоднозначное и имеет противоречивый характер. Это значительно усложняет решение практических задач формирования эффективной антикризисной стратегии и ее реализации.

Цель статьи. Разработать методический инструментарий обоснования оптимального типа антикризисной стратегии предприятия розничной торговли.

Изложение основного материала исследования. Антикризисная стратегия предприятия розничной торговли, как и любая стратегия бизнеса, для того, чтобы быть успешной, должна опираться на свой потенциал, благодаря которому предприятие обеспечивает определенные конкурентные преимущества. Как показывает практика деятельности предприятий розничной торговли, процесс выбора наиболее эффективной антикризисной стратегии определяется его возможностями (рис.1).

Рис. 1. Возможные сценарии антикризисной стратегии торгового предприятия при различных уровнях агрессивности внешней среды (составлено автором на основе обобщения [1,2,3])

Это позволяет заранее идентифицировать возможные сценарии стратегического развития предприятия розничной торговли уже на раннем этапе, и, отбирать из них те, реализация которых является наиболее вероятной. Кроме того, при реализации правильно выбранной антикризисной стратегии предприятия одновременно повышается уровень его внутренней кризисоустойчивости. Поскольку антикризисная стратегия предприятия представляет собой комплексную модель действий в течение определенного периода времени, направленную на распознавание симптомов возникновения кризисной ситуации,

нейтрализацию ее возможных последствий обеспечение высокого уровня внутренней кризисоустойчивости предприятия при различных уровнях агрессивности внешней среды. Именно такой подход позволит обеспечивать успешное устойчивое развитие предприятия розничной торговли в перспективе, в данном аспекте предложен методический инструментарий обоснования оптимального типа антикризисной стратегии предприятия розничной торговли, который, в отличие от существующих, агрегирует ключевые детерминанты формирования антикризисной стратегии (агрессивность внешней среды, внутреннюю кризисоустойчивость и благоприятность микросреды) предприятия розничной торговли, позволяет на основе разработанной матрицы паттернов стратегем сформировать портфель антикризисных мероприятий.

Таблица 1

Критерии возможных значений ключевых детерминант формирования антикризисной стратегии предприятия розничной торговли (авторская разработка)

Ключевые детерминанты формирования антикризисной стратегии	Возможные оценки				
	K^A_1	K^A_2	K^A_3	K^A_4	K^A_5
Уровень агрессивности внешней среды (K^A)	Высокий (В)	Достаточно-высокий	Средний (С)	Ниже среднего	Низкий (Н)
	<i>Альтернативные состояния внешней среды</i>				
	Инертная (пассивная)	Благоприятствующая	Умеренно-агрессивная	Агрессивная	Враждебная
Уровень благоприятности микросреды (K^M)	K^M_1	K^M_2	K^M_3	K^M_4	K^M_5
	Высокий (В)	Достаточно-высокий (ДВ)	Средний (С)	Ниже среднего (НС)	Низкий (Н)
	<i>Альтернативные состояния микросреды</i>				
	Доминантная	Релевантная	Консервативная	Посредственная	Ограниченная
Уровень внутренней кризисоустойчивости и предприятия розничной торговли (Π^{KU})	Π^{KU}_1	Π^{KU}_2	Π^{KU}_3	Π^{KU}_4	Π^{KU}_5
	Высокий (В)	Достаточно-высокий (ДВ)	Средний (С)	Ниже среднего (НС)	Низкий (Н)

При выборе антикризисной стратегии, с учетом определенных в табл. 1 возможных оценок детерминантов (высокой, достаточно высокой, средней, ниже среднего, низкой), а также их различных комбинаций представляется возможным формирование паттерна антикризисных стратегий (устойчивая характеристика [4, с. 314]).

Англо-русский словарь В. Мюллера дает следующий перевод термина *pattern*: образец, модель, шаблон [5]. Кроме исходного значения категории *pattern* в английском языке, переводимого как «образец», можно привести следующие определения паттерна, связывающие данное понятие с таким типом прототипов, как образцы, то есть отдельные представители категории, которые воплощают категорию в целом [6, с. 64]: паттерн – это «представитель образца» [7, с. 97]; «устойчивый образец мышления и поведения, сохраняющий свою автономность в культурном опыте и участвующий в формировании субъекта» [8, с. 42].

Проведенное исследование показало, что в научной литературе существует большое количество разнообразных явлений, которые обозначаются термином «паттерн», при этом как отмечает С.П. Миронова родовыми понятиями, через которые толкуется феномен паттернизации, выступают «концепт» и «когнитивная модель» [9 с. 248]. Д.Ф. Тестов отмечает, что паттерн – это своеобразная схема, организующая исследовательское пространство [10, с. 160].

В авторском понимании паттерн (шаблон проектирования) представляет собой определенную совокупность детерминантов, которые определяются исходя из их фактического состояния (высокий низкий), изменяются или расширяются, что позволяет на основе комбинации их состояний определить оптимальный тип антикризисной стратегии.

При формировании модели выбора оптимального типа антикризисной стратегии предприятия розничной торговли использован подход, предложенный российским ученым В. Тарасенко, а именно «64 стратегемы» в управлении стратегическими изменениями [11], согласно которому вид базовой стратегии развития предприятия определяется путем формирования определенной стратегемы.

Категория «стратегема» происходит от древнегреческого «*strategema*», и переводится как военное дело вообще и военная хитрость в частности [12, с. 19]. В древнекитайской культуре понятие «стратегема» существует не менее трех тысячелетий и

определяется как стратегический план, в котором для противника заключена какая-либо ловушка или хитрость [13].

Анализ литературы позволил сделать вывод, что понятие стратагемности является полинаучным, так, в психологии оно трактуется как некий алгоритм поведения, просчитанная последовательность действий, направленная на решение конкретной задачи или достижение неявной цели с учетом психологических наклонностей объекта и других особенностей ситуации [14, с. 59]. Н.М. Каткова рассматривает стратегию как «военную операцию или прием, обычно хитрость или уловку, предназначенную, чтобы ввести в заблуждение или заставить врага с целью достигнуть преимущества» [15, с. 78]. В данном аспекте стратегема представляет собой некий скрытый алгоритм действий для достижения тактического преимущества.

Мы полностью поддерживаем мнение В.П. Балашовой, которая под стратегемой понимает дискурсивный акт (операция дискурсивизации) имплицитного стратегического плана, предназначенностью которого является достижение доминирования в коммуникативной ситуации асимметричным нелинейным, скрытым путем. Стратегема отражает системное видение ситуации субъектом коммуникации, его опору на психологические аспекты взаимодействия, нестандартность мышления [16, с. 77].

В экономическом и управленческом аспекте стратегема представляет собой концепцию определения и объяснения механизмов и способов управленческого воздействия на предприятие, у которого эвристическую и прогностическую ценность [11, с.24].

Таким образом, паттерн стратегии – это устойчивая характеристика, где в качестве статических параметров использована определенная совокупность детерминантов формирования антикризисной стратегии предприятия розничной торговли: агрессивность внешней среды, внутренняя кризисоустойчивость и благоприятность микросреды предприятия розничной торговли.

Совокупность паттернов антикризисной стратегии выживания, адаптации, стабилизации и стратегии роста и трафик антикризисных трансформаций, указывающий направление движения от стратегии выживания к стратегии роста, составляют матрицу паттернов стратегем антикризисных стратегий. Паттерн антикризисной стратегии обуславливает ее выбор.

Паттерн антикризисной стратегии предприятия розничной торговли определяет ее оптимальный тип на основе оценки энергии антикризисных стратегем формирующий соответствующий паттерн (табл. 2).

Таблица 2

Шкала оценки детерминант стратегем (авторская разработка)

Возможные состояния <i>i</i> -ой детерминанты стратегемы	Количество баллов, присваиваемых <i>i</i> -й детерминанте стратегемы
Высокий (В)	5
Достаточно высокий (ДВ)	4
Средний (С)	3
Ниже среднего (НС)	2
Низкий (Н)	1

Общая энергия стратегемы рассчитывается путем суммирования баллов каждой *i*-й детерминанты на основе следующей шкалы оценки (табл. 2). Например, согласно приведенных в табл. 2 характеристик, энергия стратегемы K^A_1 ; K^M_1 ; Π^{KU}_1 рассчитывается следующим образом: $5+5+5=15$ баллов.

На основе разработанной шкалы (табл. 2) сформирована матрица паттернов стратегем антикризисной стратегии предприятия розничной торговли (рис. 2), оценка энергии которых позволяет определить оптимальный тип антикризисной стратегии – выживания, адаптации, стабилизации и роста.

В соответствии с разработанным научно-методическим подходом к определению оптимального типа антикризисной стратегии, чем больше энергия стратегемы, тем более высокий качественный уровень антикризисной стратегии предприятия розничной торговли.

Совокупность паттернов антикризисной стратегии выживания, адаптации, стабилизации и стратегии роста и трафик антикризисных трансформаций, указывающий направление движения от стратегии выживания к стратегии роста, составляют матрицу паттернов стратегем антикризисных стратегии (рис. 3). Паттерн антикризисной стратегии обуславливает ее выбор.

Таким образом, предложенный подход к определению оптимального типа антикризисной стратеги, в отличие от существующих, создает возможность комплексного учета ключевых доминант развития предприятия розничной торговли в соответствии с трафиком антикризисных трансформаций (от стратегии выживания до стратегии роста).

Рис. 3. Матрица паттернов стратегем антикризисных стратегий предприятий розничной торговли (авторская разработка)

Разработанный методический инструментарий обоснования оптимального типа антикризисной стратегии предприятия розничной торговли в отличие от существующих, агрегирует ключевые детерминанты формирования антикризисной стратегии (агрессивность внешней среды, внутреннюю кризисоустойчивость и благоприятность микросреды) предприятия розничной торговли, позволяет на основе разработанной матрицы паттернов стратегем сформировать портфель антикризисных мероприятий.

С целью реализации антикризисной стратегии предприятия розничной торговли предлагается матрица, отражающая основные этапы данного процесса с учетом комплексного показателя кризисоустойчивости предприятия розничной торговли к кризису (рис. 4).

С целью обеспечения успешности реализации на данном этапе определяется перечень антикризисных мер и разрабатывается антикризисная программа, в соответствии с требованиями турбулентного внешней среды на основе системного подхода, перечень разработанных мероприятий доводится до работников, осуществляется соответствие выбранной антикризисной стратегии целевым ориентирам деятельности предприятия розничной торговли. При этом, при условии отсутствия отклонений осуществляется внедрение антикризисной стратегии в

практическую деятельность предприятия розничной торговли с ее текущим корректировкой и соответствующим контролем и мониторингом реализации.

A - кривая быстрого улучшения функционирования предприятия розничной торговли как результат правильного выбора антикризисной стратегии (наиболее эффективный вектор)

B - кривая оптимального внедрения стратегических антикризисных решений в соответствии с выбранной стратегией (оптимальный вектор)

C - кривая неправильно выбранной антикризисной стратегии (критический вектор).

Рис. 4. Матрица реализации антикризисной стратегии предприятия розничной торговли (авторская разработка)

Представленная матрица позволяет также оценить правильность выбора антикризисной стратегии, оптимальность внедрения стратегических антикризисных решений в соответствии с выбранной стратегией, а также определить основные действия при условии неправильного выбора антикризисной стратегии (вектор *C*). Соответственно, чем выше уровень фактической кризисоустойчивости, тем больше возможностей имеет предприятия розничной торговли по продвижению по кривой

быстрого улучшения функционирования, что является результатом правильного выбора антикризисной стратегии.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Предложенный научно-методический подход к формированию антикризисной стратегии предприятия розничной торговли, объединяющий в единый процесс последовательность действий по формированию антикризисной стратегии, в отличие от существующих разработок, учитывает уровень внутренней кризисоустойчивости, уровень агрессивности внешней среды, уровень благоприятности микросреды предприятия и позволяет на основе сравнения стратегических альтернатив разработать комплекс антикризисных мероприятий в соответствии с установленным целевым вектором развития предприятия розничной торговли в условиях ресурсных и временных ограничений. В случае установления несоответствия выбранного типа антикризисной стратегии целевым ориентирам, осуществляется просмотр оптимального выбора антикризисной стратегии.

Список использованных источников

1. Белоусова, М. Н. Совершенствование информационного обеспечения антикризисного управления предприятиями на основе использования коммуникационных инструментов технологической платформы / М.Н. Белоусова, В.А. Белоусов // Вестник ГУУ. - 2019. -№9. -С.13-19.

2. Трофимова, Н.Н. Стратегические аспекты антикризисного управления предприятиями в период пандемии covid-19 /Н.Н.Трофимова // Вестник ГУУ. - 2020. -№11. - С.59-66.

3. Улыбина, Л.В. Модели кризис-менеджмента в организациях/ Л.В. Улыбина, А.Н. Белогорская // Вестник РУК. - 2020. - №2 (40).-С. 104-108.

4. Адизес, И. Управление жизненным циклом корпорации [Текст] / И. Адизес – Санкт-Петербург: «Питр», 2008. – 384 с.

5. Мюллер В.К. Англо-русский. Русско-английский словарь. 250000 слов [Электронный ресурс] режим доступа:<https://ast.ru/book/anglo-russkiy-russko-angliyskiy-slovar-250000-slov-153183/>(дата обращения 30.09.2021)

6. Плотникова А.М. Когнитивная семантика / А.М. Плотникова. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. – 159 с.

7. Цвигун Т.В. "Сказать почти то же самое": текст как паттерн, паттерн как текст / Т.В. Цвигун, А.Н. Черняков // Слово.ру: балтийский акцент. – 2019. – Т. 10. – № 4. – С. 97-108.

8. Леонов И.В. Эволюция термина "паттерн" в культурологическом знании: от понятия к научной категории / И.В. Леонов // Актуальные вопросы современной науки. – 2011. – № 20. – С. 41-48. 15.

9. Миронова, С.П. Кто вы, мистер паттерн? (когнитивные маски процесса паттернизации)/С.П.Миронова // Проблемы современного педагогического образования. 2021.- №70-4. - С.248-251

10. Тестов Д.Ф. Понятие паттерна (pattern) и коммуникативные основания антропологии Бейтсона /Д.Ф.Тестов // Эпистемология и философия науки. – 2016. – Т. 49. – № 3. – С. 158-177.

11. Тарасенко, В. В. Социальные механизмы и способы управленческого воздействия на развитие территориальных кластеров в современной России [Текст]: автореф. дис.д.э.н: 22.00.08 – Социология управления / Владислав Валерьевич Тарасенко; Рос. ун-т. дружбы народов. – Москва, 2013. – 38 с.

12. Зенгер Х. фон. Стратегемы. О китайском искусстве жить и выживать. Т. 2. М.: Эксмо, 2006. 1024 с.

13. Сунь Цзы. Искусство войны. Основы китайской военной. М.: Диля, 2010. 230 с.

14. Смолян Г. Л. Рефлексивное управление – технология принятия манипулятивных решений // Труды ИСА РАН. 2013. Т. 63, № 2. С. 54–61.

15. Каткова Н. М. Стратегемность мышления и поведения как характерная особенность китайской цивилизации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13, Востоковедение. Африканистика, 2011. № 2. С. 76–85.

16. Балашова, В. П. Подходы к определению понятия стратегемы и основания ее изучения в анализе дискурса (на материале прототипических стратегем китайского языка)/ В.П. Балашова//Азиатско-Тихоокеанский регион: диалог языков и культур: матер. III Междунар. науч. конф. Иркутск, 7–8 декабря, 2020 г. С.73-84.